

QADRIYAT TUSHUNCHASI VA UNING FALSAFIY TALQINI

Abdullayev Elmurod Bozarboy o‘g‘li,
Andijon davlat pedagogika instituti
Kengash kotibi,
PhD, dotsent

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380317>

Annotatsiya: O‘zbekiston qadimdan boy ma’naviy meros, madaniy an’analar, diniy qarashlar va tarixiy tajribalarga ega bo‘lgan yurtdir. Milliy qadriyatlar - bu xalqimizning asrlar davomida shakllangan axloqiy mezonlari, urf-odatlarini, orzu-umidlari va ijtimoiy ongining mahsulidir. Ushbu tezisda shu haqda batafsil to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Milliy qadriyatlar, ma’naviyat va ma’rifat, ma’naviy meros, qomusiy olimlar, yoshlar, ta’lim, tarbiya.

Аннотация: Узбекистан с древних времен является краем с богатым духовным наследием, культурными традициями, религиозными взглядами и историческим опытом. Национальные ценности - это нравственные ориентиры, обычаи, мечты и надежды, а также продукт общественного сознания нашего народа, сформировавшиеся на протяжении веков. В данном тезисе подробно рассматривается этот вопрос.

Ключевые слова: Национальные ценности, духовность и просвещение, духовное наследие, ученые-энциклопедисты, молодежь, образование, воспитание.

Abstract: Uzbekistan has long been a land with a rich spiritual heritage, cultural traditions, religious beliefs, and historical experiences. National values are the moral standards, customs, dreams, and hopes, as well as the product of the social consciousness of our people, formed over the centuries. This thesis discusses this issue in detail.

Keywords: National values, spirituality and enlightenment, spiritual heritage, encyclopedic scholars, youth, education, upbringing.

Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband, Ahmad Yassaviy kabi mutafakkirlar o‘z asarlarida halollik, sabr-toqat, tavoze’, xalqparvarlik, mehr-oqibat kabi qadriyatlarni targ‘ib qilganlar. Ayniqsa, Navoiy asarlarida tasvirlangan “inson kamoloti” g‘oyasi bugungi axloqiy qadriyatlar negizini tashkil etadi. 1991-yildan boshlab, O‘zbekiston o‘z milliy qadriyatlarini tiklash, yangilash va zamonaviy taraqqiyot bilan uyg‘unlashtirish yo‘lini tanladi. 1990-yillarda “Ma’naviyat va ma’rifat” markazi, “Milliy istiqloq g‘oyasi” konsepsiyasi va “Ma’naviy meros” dasturlari orqali xalq ongida qadriyatlarni shakllantirishga asos solindi. O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, qadriyatlar faqat tarixiy meros emas - ular zamon bilan birga yashaydigan, rivojlanadigan, himoya qilinadigan va targ‘ib qilinadigan ijtimoiy hodisadir. Falsafa esa bu qadriyatlarning mohiyatini anglash, ularni ongli tarzda shakllantirish va zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish vositasidir. Qadriyatshunos-faylasuf Q.Nazarov o‘z tadqiqotlarida to‘g‘ri ta’kidlaganidek, insoniyat taraqqiyotining burilish nuqtalarida, bir ijtimoiy-siyosiy tuzum boshqasi bilan almashinayotgan o‘tish davrlarida faylasuflar oldida muqarrar ravishda “Qadriyat nima?” degan savol paydo bo‘laveradi, insoniyat taraqqiyoti qadriyatlar tizimining almashinuvidan iborat bo‘lib qolaveradi.

Bugun biz taraqqiy etayotgan yangi davr – texnologiya, sun’iy intellekt va tezkor axborot asrida yashayapmiz. Biroq shunday murakkab va tahlikali davrda insoniyatning eng asosiy ehtiyoji bu – **ruhiy barqarorlik, ma’naviy tayanchoq va hayotiy mezon** bo‘lib qolmoqda. Aynan shunday mezon, yo‘naltiruvchi, jamiyat va shaxs ongini bir maromda boshqarib turuvchi kuch bu – **qadriyat** tushunchasidir. Shu ma’noda Q.Nazarov to‘g‘ri

ta’kidlanidek, qadriyat tushunchasini haddan tashqari keng talqin etish ham, uning ma’nosini toraytirish ham birdek xatodir.

Qadriyat – bu shunchaki urf-odat yoki an’ana emas. Bu inson va jamiyat ongining chuqur qatlamlarida yotuvchi axloqiy, estetik, ijtimoiy va ma’naviy mezonlar majmuasidir. U shaxsning dunyoqarashi, hayotga munosabati, maqsadlari va orzu-umidlariga yo‘l ko‘rsatib turuvchi ichki kompasdir. Falsafa esa qadriyatni oddiy tushuncha sifatida emas, balki **borliq va ongning o‘zaro bog‘liqligi**, insonning hayotiy ma’nolarni anglash jarayoni sifatida tahlil qiladi. Aristotel qadriyatning mohiyati va mavjudligini tushunishda Platon fikriga qo‘shila olmadi: “Agar qadriyatga borliq xos bo‘lmasa, u qadriyat emasdir. Shuning uchun ham qadriyat va qadriyat borlig‘i, go‘zallik va go‘zallik borlig‘i ayniy bo‘lishi kerak”

Falsafada qadriyat – bu **inson uchun muhim bo‘lgan, u intiladigan va hayotini unga asoslab quradigan** ideal yoki mezon sifatida qaraladi. Har bir shaxs yoki jamiyat qadriyatlar tizimi orqali o‘zining “nima to‘g‘ri?”, “nima yomon?”, “nima chiroyli?”, “nima muqaddas?” degan savollariga javob topadi. Mashhur faylasuflar, xususan Immanuel Kant, qadriyatni insonning aql-idroki asosida tanlagan axloqiy me’yor sifatida ko‘radi. F. Nitshe esa “Qadriyatlarni ijtimoiy inqiroz davrida yangilash lozim”ligini ta’kidlaydi. Sharq mutafakkirlari – Farobiy, Ibn Sino, Al-G‘azzoliylar esa qadriyatlarni komil inson tarbiyasining asosiy yo‘nalishi deb bilishgan. Bugungi globalashuv jarayonida qadriyatlar doimiy sinovda. Yot g‘oyalar, iste’molchilik madaniyati, individualizm mafkurasi, virtual dunyo inson ongini chalg‘itmoqda. Internet tarmog‘ida millionlab axborotlar oqib kelar, lekin ularning nechta qismi inson ruhiyatini boyitadi? Afsuski, zamonaviy yoshlar ba’zan “qadriyat” tushunchasini ortiqcha yuk deb bilmoqda. Aslida esa qadriyat – insonni inson qiladigan eng chuqur asosdir. Aynan shu bois, har bir millat o‘z qadriyatlarini avaylab asrash, ularni yangi avlod ongiga zamonaviy metodlar orqali singdirish uchun harakat qilmoqda. Yangi O‘zbekistonda bu borada keng islohotlar olib borilayotgani bejiz emas.

Falsafa qadriyatni inson hayotining **ma’naviy mohiyati** sifatida talqin etadi. Hayotning ma’nosi, baxt, ezgulik, go‘zallik, haqiqat – bularning barchasi qadriyatlar asosida anglanadi. Falsafiy tafakkur orqali inson o‘z hayotini teran anglaydi, qadrdonligini his qiladi, orzusiga yetishish yo‘lida ongli harakat qiladi. Falsafa bizga shuni o‘rgatadiki, **qadriyatlar faqat aytiladigan shiorlar emas, ular amal qilinadigan mezonlardir**. Jamiyatda adolat, insonparvarlik, tinchlik va baraka bo‘lishini istasak, avvalo shu qadriyatlarni o‘zimizda shakllantirishimiz, bolalarimizga o‘rgatishimiz lozim. Bugun bizga kuchli iqtisodiyot, zamonaviy texnika, raqamli texnologiyalar kerak. Ammo eng avvalo bizga **kuchli ma’naviyat, qadriyatga asoslangan jamiyat** kerak. Chunki qadriyat yo‘q joyda fuqarolik mas’uliyati yo‘qoladi, ezgulik tushunchasi zaiflashadi, o‘zlik unutiladi.

Qadriyatlar – bu jamiyatning yuragi, xalqning ruhi, insoniyatning kelajagidir. Falsafa esa bizga bu yurakni qanday tutib turishni, unga qanday nafis munosabatda bo‘lishni o‘rgatadi. Demak, qadriyatlar haqida o‘ylash – bu shunchaki falsafiy muammo emas, balki har birimiz uchun kundalik hayotiy zaruratdir. Bugun biz yashayotgan dunyo – o‘zgaruvchan. Har bir kun yangi texnologiya, yangi g‘oya, yangi muhit olib kelmoqda. Lekin shunday shiddatli o‘zgarishlar ichida bir narsa borki, u barhayot qolmoqda – bu qadriyatlar, ya’ni odamzod qalbining ichki chirog‘i, insoniylik mezoni, or-nomusning eng yuqori cho‘qqisidir. Qadriyat – bu shunchaki og‘izda aytiladigan so‘z emas. U yurakda yashaydi. U insonni inson qiladi